

Artigo

A educação corporativa em busca de sentido: uma proposta de aprendizagem integrativa nas Organizações

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423597>

Marcelo Cristiano Mantovani

<https://orcid.org/0009-0000-8568-1236>

Celi Langhi

<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Carlos Vital Giordano

<https://orcid.org/0000-0002-5557-9529>

Juliana Augusta Verona

<https://orcid.org/0009-0001-4061-2680>

Resumo

Este artigo investiga a busca de sentido como eixo estruturante da educação corporativa, estabelecendo um diálogo entre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1980), a logoterapia de Frankl (1991) e o conceito de propósito de Sinek (2009). Defende-se que, no contexto organizacional, o aprendizado torna-se verdadeiramente transformador quando o trabalhador consegue ancorar novos conhecimentos tanto na estrutura cognitiva (experiências e saberes prévios) quanto na estrutura axiológica e existencial (propósito profissional e valores pessoais alinhados ao propósito da empresa). Trata-se de um estudo teórico-bibliográfico, de natureza qualitativa e analítica, fundamentado em revisão conceitual e na formulação de um modelo integrativo de princípios e diretrizes para programas de desenvolvimento corporativo orientados por sentido. O modelo proposto articula três dimensões interdependentes da aprendizagem — cognitiva, experiencial e existencial — e demonstra que a integração entre Ausubel, Frankl e Sinek amplia o potencial humanizador das organizações. Os resultados evidenciam que o aprendizado significativo, quando conectado ao propósito, fortalece o engajamento, o pertencimento e a retenção de talentos, transformando o conhecimento em ação significativa. A pesquisa também propõe o papel do educador corporativo como mediador de propósito, responsável por conectar conteúdos à dimensão existencial do trabalho e promover ambientes de aprendizagem inspiradores. Conclui-se que a aprendizagem corporativa orientada por sentido representa uma síntese entre eficiência e humanização, racionalidade e propósito, contribuindo para a construção de culturas organizacionais mais conscientes.

Palavras-chave: Aprendizagem Corporativa. Aprendizagem Significativa. Sentido. Propósito. Engajamento

Abstract

This article investigates the search for meaning as a structuring axis of corporate education, establishing a dialogue between Ausubel's (1980) theory of meaningful learning, Frankl's (1991) logotherapy, and Sinek's (2009) concept of purpose. It argues that, within organizational contexts, learning becomes truly transformative when employees are able to anchor new knowledge both in their cognitive structure (previous experiences and knowledge) and in their axiological and existential structures (professional purpose and personal values aligned with the company's purpose). This is a theoretical and bibliographic study of a qualitative and analytical nature, grounded in a conceptual review and in the formulation of an integrative model of principles and guidelines for meaning-oriented corporate development programs. The proposed model articulates three interdependent dimensions of learning — cognitive, experiential, and existential — and demonstrates that the integration of Ausubel, Frankl, and Sinek expands the humanizing potential of organizations. The results show that meaningful learning, when connected to purpose, strengthens engagement, belonging, and talent retention, transforming knowledge into meaningful action. The study also highlights the role of the corporate educator as a mediator of purpose, responsible for connecting content to the existential dimension of work and fostering inspiring learning environments. It concludes that meaning-oriented corporate learning represents a synthesis between efficiency and humanization, rationality and purpose, contributing to the construction of more conscious organizational cultures.

Keywords: Corporate Learning. Meaningful Learning. Meaning. Purpose. Engagement.

1 Introdução

A Educação Corporativa (EC) ocupa, nas organizações contemporâneas, um papel que ultrapassa a função de transmitir conteúdos técnicos. O desafio atual é transformar a aprendizagem em um instrumento estratégico de cultura, engajamento e inovação (EBOLI, 2004).

Num cenário de rápidas mudanças tecnológicas, pressão por resultados e necessidade de adaptação contínua, a ausência de sentido tornou-se um problema organizacional crítico, como já indicava Frankl (1991) ao afirmar que o ser humano adoece quando perde a conexão com o propósito de sua existência.

Trabalhadores que não compreendem o propósito do que fazem tendem à apatia e à desconexão emocional. Em contrapartida, profissionais que percebem a relevância do próprio trabalho e sua conexão com os valores organizacionais apresentam níveis mais altos de engajamento, criatividade e aprendizado.

O diálogo entre Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009) permite estabelecer um referencial conceitual integrador para compreender a relação entre aprendizagem e propósito. Ausubel (1980) apresenta os fundamentos cognitivos da aprendizagem significativa, Frankl (1991) propõe uma abordagem existencial centrada na vontade de sentido e Sinek (2009) contribui com uma perspectiva inspiradora de liderança e propósito. A hipótese central deste artigo é que o aprendizado corporativo se torna transformador quando une significado cognitivo, sentido existencial e propósito.

2 Objetivo geral

O objetivo geral deste artigo é propor um modelo teórico e aplicado de aprendizagem corporativa orientada por sentido, integrando a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1980), a logoterapia de Frankl (1991) e o conceito de propósito de Sinek (2009).

2.1 Objetivos específicos

Como objetivos específicos, busca-se:

- a) analisar as convergências conceituais entre os três autores, destacando os pontos de complementaridade entre cognição, sentido e propósito;
- b) reinterpretar os conceitos de aprendizagem significativa, vontade de sentido e propósito inspirador à luz da realidade organizacional contemporânea;
- c) propor princípios e práticas de aprendizagem corporativa orientadas por propósito, que favoreçam a humanização e o engajamento no ambiente de trabalho e
- d) discutir a aprendizagem significativa como instrumento estratégico de fortalecimento da cultura organizacional e da experiência de pertencimento nas empresas.

3 Referencial Teórico

O referencial teórico deste estudo fundamenta-se em uma abordagem interdisciplinar que busca integrar diferentes perspectivas sobre o fenômeno da aprendizagem no contexto organizacional. Parte-se do entendimento de que a educação corporativa contemporânea exige uma visão ampliada do processo de aprender e que considere, simultaneamente, as dimensões cognitiva, emocional, ética e existencial do desenvolvimento humano. Nesse sentido, a revisão teórica abrange autores que contribuem para uma compreensão mais profunda da aprendizagem como construção de sentido, engajamento e propósito. O diálogo entre os referenciais aqui apresentados, provenientes da psicologia cognitiva, da logoterapia e da liderança inspiracional, permite articular uma visão integrativa e humanizadora da aprendizagem organizacional, em que o conhecimento técnico se entrelaça com o significado pessoal e coletivo. A seguir, apresentam-se as principais bases conceituais que sustentam essa proposta.

3.1 Aprendizagem Corporativa

Historicamente, a Aprendizagem Corporativa (AC) esteve associada à lógica da eficiência e à transferência de competências técnicas. Essa visão reducionista muitas vezes desconsidera a dimensão subjetiva, simbólica e relacional do aprender.

Senge (2014) amplia essa compreensão ao propor o conceito de organização que aprende, na qual o aprendizado é contínuo e compartilhado. Aprender, nesse contexto, é um ato coletivo que envolve reflexão, diálogo e visão de futuro. As empresas que cultivam esse tipo de aprendizagem tornam-se sistemas vivos, capazes de se reinventar continuamente.

A Educação Corporativa (EC), portanto, deve ser compreendida como um processo estratégico de desenvolvimento humano, em que o conhecimento técnico se articula à consciência crítica, à autonomia e ao propósito coletivo. A aprendizagem deixa de ser mera ferramenta de produtividade e passa a representar um caminho de humanização e inovação organizacional. Para que essa humanização ocorra de forma efetiva, é preciso compreender como o conhecimento se estrutura e se torna significativo, tema abordado por Ausubel (1980) e sua teoria da aprendizagem significativa.

3.2 Aprendizagem Significativa em Ausubel

A teoria da aprendizagem significativa, de Ausubel (1980), parte da ideia de que o aprendizado ocorre de forma profunda quando novas informações se relacionam com conhecimentos prévios do aprendiz, chamados subsunçores. Essa estrutura cognitiva é composta por experiências, crenças e saberes anteriores que servem como base para a construção de novos significados.

Ausubel (1980) identifica dois processos essenciais: 1) a diferenciação progressiva, em que o pensamento avança de conceitos gerais para específicos, e 2) a reconciliação integrativa, que conecta ideias antes isoladas. No contexto corporativo, essas etapas correspondem ao movimento de ampliar e integrar conhecimentos técnicos e estratégicos a partir da experiência prática.

Outro elemento central são os organizadores prévios, recursos que preparam cognitivamente o aprendiz para assimilar novos conteúdos. Em ambientes organizacionais, eles podem assumir a forma de metas, indicadores, desafios ou estudos de caso. Assim, o aprendizado torna-se relevante, prático e aplicável, consolidando-se de forma significativa. Contudo, para que o aprendizado vá além da dimensão cognitiva e alcance a esfera da motivação e do engajamento, é necessário compreender o papel do sentido e dos valores no trabalho, perspectiva aprofundada pela logoterapia de Frankl (1991).

3.3 A Logoterapia e o Sentido do Trabalho em Frankl

Para Frankl (1991), o ser humano é movido pela vontade de sentido, e o trabalho é uma das principais vias para realizá-lo. O autor descreve três caminhos para o sentido: o criativo, ligado à realização de algo valioso; o experiencial, relacionado à vivência de valores e relações; e o atitudinal, vinculado à postura diante das adversidades.

No contexto organizacional, esses caminhos podem ser estimulados por meio de projetos de impacto, cultura de colaboração e reflexão ética sobre o trabalho. A consciência do propósito fortalece a resiliência e a motivação, contribuindo para culturas empresariais mais humanas e sustentáveis. Essa visão existencial do aprendizado encontra ressonância em abordagens contemporâneas de liderança, especialmente nas concepções de Simon Sinek (2009), que traduzem o sentido em propósito e inspiração dentro das organizações.

3.4 O Propósito Inspirador em Sinek

Sinek (2009) propõe que pessoas e organizações inspiradoras se movem a partir de um propósito claro, o “porquê”, que orienta o “como” e o “o quê”. Em sua teoria do *Círculo Dourado*, o autor defende que o engajamento nasce quando as ações são guiadas por causas significativas e não apenas por metas racionais.

Nas organizações, essa visão desloca o foco da performance para a inspiração. O propósito deixa de ser um discurso abstrato e torna-se uma bússola estratégica, capaz de conectar pessoas, valores e resultados. Assim, o aprendizado com propósito é aquele que começa pelo “porquê” e se desdobra em comportamentos alinhados à cultura e à missão da empresa. A partir da integração entre essa dimensão inspiracional proposta por Sinek (2009), as bases cognitivas de Ausubel (1980) e a busca existencial de Frankl (1991), é possível delinear um novo paradigma de aprendizagem, orientado pela articulação entre razão, emoção e propósito. Essa aproximação teórica dá origem ao conceito de uma “andragogia do sentido”, que será apresentada a seguir.

3.5 Convergência Teórica: Ausubel, Frankl e Sinek

A partir da análise dos referenciais de Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009), é possível identificar pontos de convergência conceitual que permitem compreender a aprendizagem como um ato integral, que envolve compreender, sentir e agir. Enquanto Ausubel (1980) destaca o significado cognitivo, Frankl (1991) enfatiza o sentido existencial e Sinek (2009) introduz o propósito como elemento inspirador da ação.

A partir dessa aproximação teórica, propõe-se o conceito de uma “andragogia do sentido”, em que o aprendizado é compreendido como um processo simultaneamente racional, emocional e ético, em consonância com os princípios da aprendizagem de adultos descritos por Knowles (1984). Nessa proposição, as três dimensões se complementam: a cognição estrutura o saber, a experiência dá forma

ao fazer e o propósito dá direção ao ser. O resultado é um processo educativo que integra compreensão, engajamento e transformação, refletindo uma visão humanizadora e integral da aprendizagem corporativa.

4 Método

A pesquisa adota uma abordagem teórico-bibliográfica, de natureza qualitativa e analítica, conforme os princípios descritos por Gil (2008) e Severino (2016), que definem esse tipo de investigação como um processo de sistematização e interpretação de ideias já publicadas para a formulação de novos referenciais conceituais. O objetivo é construir um modelo conceitual integrador entre as teorias de Ausubel, Frankl e Sinek, aplicadas à Aprendizagem Corporativa (AC). O estudo parte do pressuposto de que a investigação teórica constitui um instrumento de produção de conhecimento, permitindo relacionar fundamentos cognitivos, existenciais e motivacionais sob uma mesma matriz interpretativa. O percurso metodológico foi desenvolvido em três etapas interdependentes: análise conceitual, comparação teórica e construção do modelo integrativo. A análise conceitual, segundo Gil (2008) e Severino (2016), envolveu a identificação e categorização dos conceitos estruturantes das obras estudadas. A comparação teórica, conforme Bardin (2011) e Minayo (2014), permitiu examinar convergências e complementaridades entre os referenciais. Por fim, a construção do modelo integrativo foi conduzida segundo as orientações de Marconi e Lakatos (2017) e Vergara (2015), que tratam da formulação de modelos teóricos como síntese interpretativa de categorias conceituais. Esse caminho metodológico permitiu estabelecer um diálogo entre referenciais clássicos da psicologia cognitiva, da logoterapia e da liderança inspiracional, com vistas à formulação de um modelo de aprendizagem corporativa orientado por sentido e propósito.

4.1 Etapa 1 – Análise Conceitual

Na primeira etapa, realizou-se o levantamento e a análise das obras seminais de Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009). A seleção desses autores foi orientada pela complementaridade entre suas perspectivas: Ausubel representa a dimensão cognitiva do aprender; Frankl, a dimensão existencial e axiológica; e Sinek, a dimensão inspiracional e teleológica.

Essa etapa consistiu em examinar, de forma sistemática, os conceitos estruturantes de cada autor. Em Ausubel (1980), destacaram-se as categorias de estrutura cognitiva, subsunções e aprendizagem significativa. Em Frankl (1991), emergiram os conceitos de vontade de sentido, autotranscendência e responsabilidade. Já em Sinek (2009), analisaram-se os princípios do “Círculo Dourado”, o “porquê” como eixo da ação humana e a relação entre propósito e engajamento.

A análise conceitual permitiu identificar que, embora pertençam a campos distintos, os três autores compartilham uma visão humanista da aprendizagem, centrada na intencionalidade e na capacidade do sujeito de atribuir significado à própria experiência. Essa constatação foi a base para a etapa seguinte.

Com o intuito de facilitar a compreensão do leitor, apresenta-se a seguir um quadro-resumo dos principais conceitos identificados na Etapa 1:

Quadro 1 – Síntese da Etapa 1: Análise Conceitual dos Autores Estudados

Autor	Obra de Referência	Dimensão Representada	Conceitos Principais	Contribuição para a Aprendizagem Corporativa
David P. Ausubel (1980)	<i>Psicologia Educacional: um ponto de vista cognitivo</i>	Cognitiva	Estrutura cognitiva, subsunçores, aprendizagem significativa	Explica como novos conhecimentos se ancoram em saberes prévios, tornando o aprendizado organizacional mais relevante e duradouro.
Viktor E. Frankl (1991)	<i>Em busca de sentido</i>	Existencial e axiológica	Vontade de sentido, autotranscendência, responsabilidade	Introduz a dimensão do sentido e dos valores como motivadores da aprendizagem e do engajamento no trabalho.
Simon O. Sinek (2009)	<i>Comece pelo porquê</i>	Inspiracional e teleológica	Círculo Dourado, propósito, engajamento	Reforça o propósito como eixo que conecta significado pessoal e missão organizacional, inspirando ação e pertencimento.

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009).

4.2 Etapa 2 – Comparação Teórica e Identificação de Convergências

Na segunda etapa, realizou-se uma comparação teórica sistemática, buscando pontos de convergência e complementaridade entre os referenciais. Essa análise comparativa baseou-se nas matrizes conceituais que relacionaram as categorias de cada autor em torno de três eixos: compreensão cognitiva, atribuição de sentido e orientação por propósito.

Verificou-se que a predisposição à aprendizagem significativa, em Ausubel (1980), articula-se com a vontade de sentido, descrita por Frankl (1991), e com a lógica do “porquê”, proposta por Sinek (2009). A reconciliação integrativa da teoria cognitiva encontra paralelo na autotranscendência frankliana — processo em que

o indivíduo transcende suas limitações em busca de sentido — e na liderança inspiradora de Sinek (2009), que conduz a ação por valores e propósitos elevados.

Além disso, os organizadores prévios de Ausubel (1980) podem ser reinterpretados como mediadores de propósito, capazes de conectar o conteúdo de aprendizagem a contextos reais e valores significativos. Essa correspondência teórica consolidou a hipótese de que a aprendizagem organizacional se torna transformadora quando articula os níveis cognitivo, experiencial e existencial.

Com o objetivo de sintetizar as principais convergências identificadas, apresenta-se a seguir o Quadro 2, que resume as inter-relações entre os autores e suas contribuições para o modelo integrativo proposto.

Quadro 2 – Síntese da Etapa 2: Comparação Teórica e Identificação de Convergências

Eixo de Análise	Ausubel (1980)	Frankl (1991)	Sinek (2009)	Convergência Identificada
Compreensão Cognitiva	Aprendizagem significativa baseada em subsunçores e estrutura cognitiva.	Atribuição de sentido como elemento que confere profundidade à experiência humana.	Propósito como estrutura orientadora da ação e da decisão.	O aprendizado é significativo quando une cognição e sentido, transformando conhecimento em motivação.
Atribuição de Sentido (Existencial)	Integração de novos conhecimentos à experiência prévia.	Vontade de sentido e autotranscendência como forças que impulsionam o agir humano.	Propósito como causa inspiradora que conecta indivíduo e coletivo.	O sentido é o elo entre aprender, sentir e agir.
Orientação por Propósito (Teleológica)	Organizadores prévios preparam o aprendiz para o novo.	A busca de sentido orienta o comportamento ético e responsável.	O “porquê” direciona comportamentos e engajamento.	A aprendizagem se torna transformadora quando guiada por um propósito claro e compartilhado.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009).

4.3 Etapa 3 – Proposta do Modelo Integrativo

A terceira etapa consistiu na síntese e formulação de um modelo de aprendizagem corporativa orientada por sentido, resultante da integração teórica entre Ausubel, Frankl e Sinek. Esse modelo foi estruturado em três dimensões complementares:

- a) Dimensão Cognitiva: diz respeito ao processamento de novas informações, à estruturação do conhecimento e à ancoragem de conteúdos em repertórios prévios, conforme a teoria de Ausubel. Essa dimensão assegura coerência lógica e retenção de conhecimento.

b) Dimensão Experiencial: refere-se à aprendizagem situada e colaborativa, fundamentada em experiências práticas, desafios reais e interação entre pares. Nessa dimensão, o conhecimento é testado e consolidado pela ação, transformando-se em repertório coletivo.

c) Dimensão Existencial: envolve a reflexão sobre propósito, valores e impacto social do trabalho, em diálogo com a vontade de sentido de Frankl e o “porquê” de Sinek. Essa dimensão confere direção e motivação ao aprendizado, promovendo alinhamento entre objetivos pessoais e organizacionais.

A validação teórica do modelo foi realizada por meio de uma análise interpretativa que comparou o sistema proposto com os princípios de Sinek (2009), que entendem o propósito como o principal fator de engajamento e de aprendizagem nas organizações. Essa etapa garantiu a coerência interna e a aplicabilidade prática do modelo, mostrando que ele pode servir de base para programas de T&D voltados ao aprendizado corporativo.

5 Resultados e Discussão

A análise teórica e a integração conceitual entre Ausubel, Frankl e Sinek resultaram na proposição de um modelo tridimensional de aprendizagem corporativa orientada por sentido, que articula as dimensões cognitiva, experiencial e existencial do desenvolvimento humano nas organizações. Essa síntese amplia a compreensão da aprendizagem corporativa, ao reconhecer que o aprendizado não se limita à aquisição de competências técnicas, mas envolve também a construção de significados e o alinhamento com um propósito que inspire a ação.

O modelo sugere que a aprendizagem significativa e o propósito organizacional são forças complementares. A dimensão cognitiva fornece estrutura e clareza conceitual; a dimensão experiencial oferece contexto e aplicabilidade; e a dimensão existencial confere direção e propósito. Quando essas três dimensões se encontram, o aprendizado torna-se mais profundo, engajador e sustentável, pois conecta razão, emoção e propósito.

A seguir, apresenta-se a Figura 1, que ilustra o modelo proposto e suas inter-relações.

Figura 1 Modelo tridimensional de aprendizagem corporativa orientada por sentido

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009).

5.1 A Aprendizagem como Construção de Sentido

Os resultados da integração teórica apontam que a aprendizagem significativa, quando associada ao propósito, potencializa a motivação intrínseca e fortalece a transferência do aprendizado para a prática profissional. Em linha com Ausubel, o conhecimento adquire sentido quando é ancorado em experiências prévias e estruturado cognitivamente. Entretanto, à luz de Frankl e Sinek, o aprendizado somente se torna transformador quando o indivíduo identifica o “porquê” do que aprende e o conecta ao propósito maior de sua atuação.

Desse modo, aprender passa a ser um ato de construção de sentido, e não apenas de aquisição de informações. Em contextos corporativos, isso significa que os programas de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) devem ajudar o colaborador a compreender não apenas o que e como fazer, mas sobretudo por que aquilo importa para o cliente, para a organização e para si mesmo. Esse alinhamento é o que transforma o aprendizado em experiência significativa e gera engajamento genuíno.

5.2 Mediação Orientada pelo Propósito

A mediação educacional, nesse modelo, assume papel central. O educador corporativo deixa de ser um transmissor de conteúdos para atuar como mediador de propósito. Inspirado na abordagem de Sinek (2009), o mediador deve ajudar os participantes a partir do “porquê”, conectando o conteúdo às razões mais profundas que justificam sua importância. Perguntas reflexivas como “qual impacto este aprendizado gera?”, “que propósito ele serve?” e “como este conhecimento contribui para um resultado maior?” estimulam o pensamento crítico e a autorresponsabilidade.

Essa prática se alinha à concepção frankliana de autotranscendência, em que o indivíduo encontra sentido ao direcionar suas ações para algo que o ultrapassa. Ao mesmo tempo, reforça o princípio ausubeliano de que o aprendizado se torna duradouro quando o novo conhecimento é integrado de forma significativa à estrutura cognitiva do aprendiz. Assim, a mediação orientada por propósito não apenas esclarece, mas também inspira, conectando razão e emoção no processo de aprendizagem.

5.3 Autonomia, Engajamento e Sustentação do Aprendizado

A integração teórica também evidencia que a autonomia é uma condição fundamental para o aprendizado com propósito. Quando o colaborador tem liberdade para explorar seus interesses e conectar o conteúdo aprendido a seus próprios objetivos, o aprendizado se torna um processo de descoberta e não de imposição. Inspirado por Sinek, o modelo propõe que o engajamento sustentável decorre do alinhamento entre o “porquê pessoal” e o “porquê organizacional”.

Em ambientes corporativos, essa abordagem se traduz na personalização de trilhas de aprendizado, na promoção de projetos de impacto e na criação de espaços de diálogo e reflexão. Quanto mais o colaborador percebe coerência entre seus valores e o propósito da empresa, maior é sua disposição para aprender, inovar e contribuir. Assim, o aprendizado deixa de ser um evento pontual e passa a constituir um ciclo contínuo de crescimento pessoal e coletivo.

5.4 Comunidades de Aprendizagem e Transformação Cultural

O aprendizado com propósito não é apenas individual, mas também coletivo. As comunidades de aprendizagem desempenham papel essencial na construção e disseminação de sentido dentro das organizações. Grupos de prática, mentorias coletivas e círculos de reflexão possibilitam que os colaboradores compartilhem experiências, ressignifiquem desafios e cocriem soluções.

Esses espaços fortalecem o capital simbólico e emocional da organização, promovendo coesão e inovação. À medida que o aprendizado se torna parte da cultura, a empresa passa a operar como uma “organização que inspira”, capaz de alinhar desempenho e humanização, resultado e propósito.

O modelo proposto demonstra que a aprendizagem corporativa orientada por sentido emerge como uma alternativa humanizadora e estratégica para o desenvolvimento organizacional. A convergência entre Ausubel, Frankl e Sinek revela que aprender é tanto um ato cognitivo quanto existencial, e que o propósito é o elo que transforma o conhecimento em ação significativa.

Ao alinhar o como se aprende (Ausubel), o por que se aprende (Sinek) e o para que se aprende (Frankl), o aprendizado deixa de ser uma resposta à necessidade de adaptação e torna-se um caminho de autorrealização, engajamento e inovação. Assim, as organizações que aprendem com propósito constroem culturas mais inspiradoras, capazes de transformar conhecimento em sentido e sentido em resultados.

Com o objetivo de sintetizar os principais resultados apresentados nas subseções anteriores, o Quadro 3 a seguir resume a integração entre os autores estudados, as dimensões do modelo proposto e seus impactos na cultura organizacional.

Quadro 3 – Síntese Integrativa da Aprendizagem Corporativa Orientada por Sentido

Dimensão	Autor de Referência	Princípios-Chave	Aplicações na Aprendizagem Corporativa	Impactos na Cultura Organizacional
Cognitiva	Ausubel (1980)	Aprendizagem significativa; estrutura cognitiva; subsunçores.	Planejamento de programas de T&D baseados em experiências prévias dos colaboradores.	Fortalecimento da compreensão e da retenção do conhecimento organizacional.
Experiencial	Frankl (1991)	Vivência, colaboração e reflexão coletiva.	Criação de comunidades de prática, mentorias e aprendizagem entre pares.	Geração de um ambiente de troca, confiança e aprendizado contínuo.
Existencial / Inspiracional	Frankl (1991) e Sinek (2009)	Vontade de sentido; propósito; “porquê” como eixo da ação.	Integração do propósito organizacional aos programas de desenvolvimento humano.	Engajamento, pertencimento e transformação cultural baseada em sentido.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009).

6 Considerações Finais

A integração entre as contribuições de Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009), discutida ao longo deste artigo, permitiu construir um referencial teórico integrador para repensar a aprendizagem corporativa como um processo orientado por sentido. Essa articulação, em coerência com o percurso teórico apresentado na seção 3 e com as etapas metodológicas descritas na seção 4, reforça a hipótese de que o desenvolvimento humano nas organizações não se sustenta apenas na aquisição de competências técnicas, mas requer o alinhamento entre conhecimento, propósito e valores.

Os resultados discutidos na seção 5 demonstraram que a convergência entre os três autores amplia a compreensão da aprendizagem corporativa, ao revelar que aprender envolve mente, emoção e propósito. Ao unir a profundidade cognitiva de Ausubel (1980), a dimensão existencial de Frankl (1991) e a lógica inspiradora de Sinek (2009), o modelo proposto consolida-se como uma estrutura tridimensional — cognitiva, experiencial e existencial — que orienta a aprendizagem com propósito e significado.

A dimensão cognitiva, fundamentada em Ausubel (1980), garante estrutura conceitual e favorece a assimilação do conhecimento. A dimensão experiencial,

derivada da perspectiva frankliana do sentido vivido, fortalece a prática reflexiva e o repertório coletivo. Por fim, a dimensão existencial, inspirada em Frankl (1991) e Sinek (2009), confere direção e engajamento, conectando o aprendizado ao “porquê” individual e organizacional. Essa tridimensionalidade, representada na Figura 1 e sintetizada no Quadro 3, desloca a aprendizagem corporativa de uma lógica meramente técnica para uma lógica humanizadora.

Do ponto de vista teórico, o estudo reafirma o que foi defendido no referencial conceitual: que o aprendizado é um fenômeno simultaneamente racional e simbólico, individual e coletivo. Aprender, como evidenciado ao longo da discussão, é um ato de integração entre o que se pensa e o que se acredita, entre o que se faz e o que se valoriza. Ao ancorar o aprendizado na estrutura cognitiva (Ausubel), orientá-lo pela vontade de sentido (Frankl) e conectá-lo ao propósito inspirador (Sinek), o processo educativo corporativo revela-se mais sustentável.

Do ponto de vista prático, a pesquisa oferece subsídios concretos para que organizações e profissionais de T&D redesenhem suas estratégias de aprendizagem. Conforme evidenciado na seção 5.2, o educador corporativo assume um papel de mediador de propósito, ajudando a transformar conteúdos técnicos em experiências de reflexão e engajamento. Ao substituir formações prescritivas por práticas que estimulem autonomia, reflexão e conexão com o propósito, as organizações fortalecem o engajamento e a cultura de pertencimento, conforme também observado nas comunidades de aprendizagem descritas na seção 5.4.

As implicações éticas e culturais do modelo reforçam o que Senge (2012) descreve como a transição de uma “organização que aprende” para uma organização que inspira. Nessa perspectiva, o trabalho torna-se um espaço de aprendizagem viva, onde o aprender é também uma forma de atribuir sentido à existência e transformar o coletivo.

Conclui-se, portanto, que a aprendizagem corporativa orientada por sentido representa uma síntese entre eficiência e humanização, racionalidade e propósito, resultado e significado. Ao integrar as ideias de Ausubel (1980), Frankl (1991) e Sinek (2009), este estudo reafirma que o aprendizado não reside apenas em saber mais, mas em compreender melhor por que e para que se aprende.

Por fim, retoma-se o que foi proposto desde a introdução: o grande desafio das organizações que desejam se tornar espaços de aprendizado é cultivar ambientes que inspirem o pensamento crítico, a cooperação e o compromisso com um propósito comum. Aprender com sentido é, portanto, aprender a transformar a si, o outro e o mundo do trabalho.

Referências

- AUSUBEL, D. P. **Psicologia educacional: um ponto de vista cognitivo**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.
- CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Artmed, 2021.

EBOLI, M. **Educação corporativa no Brasil**: mitos e verdades. São Paulo: Gente, 2004.

FRANKL, V. E. **Em busca de sentido**: um psicólogo no campo de concentração. Petrópolis: Vozes, 1991.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KNOWLES, M. S. **Andragogy in Action**: applying modern principles of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass, 1984.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LANGHI, C.; CORDEIRO, D. de S. Relações entre gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional e educação corporativa. **Ensino em Revista**, Uberlândia, 2021. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/63664/32772>. Acesso em: 4 out. 2025.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

SENGE, P. M. **A quinta disciplina**: arte e prática da organização que aprende. 25. ed. Rio de Janeiro: BestSeller, 2012.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

SINEK, S. **Comece pelo porquê**: como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Rio de Janeiro: Sextante, 2009.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2015.